

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 2

April | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

HOLIQOV Shokir Qo‘ziboy o‘g‘li

O‘zbekiston Davlat San‘at va Madaniyat instituti

2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7813212>

BUGUNGI KUN O‘ZBEK KINOSIDA YOSH IJODKORLARNING O‘RNI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bugungi kun o‘zbek kinosida yosh ijodkorlarning o‘rni haqida yoritilgan. Shuningdek, mamlakatda yoshlarni qo‘llab quvvatlash uchun amalga oshirilayotgan ishlar hamda ijodiy muhit bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: kino, qisqa metrajli film, rejissor, festival, mavzu, yosh kinoijodkor, debyut.

YOUNG IN UZBEK CINEMA TODAY THE ROLE OF CREATORS

ANNOTATION

Position of young creators in nowadays Uzbek cinema is written in this article. Also, activities have done in the republic to support youth and creative climate is described.

Keywords: cinema, short film, director, festival, theme, young filmmaker, debut.

МОЛОДЫЕ В УЗБЕКСКОМ КИНО СЕГОДНЯ РОЛЬ СОЗДАТЕЛЕЙ

Аннотация: В статье изложено положение молодых творцов в современном узбекском кинематографе. Также описываются мероприятия, проведенные в республике по поддержке молодежи и творческого климата.

Ключевые слова: кино, короткометражный фильм, режиссер, фестиваль, тема, молодой режиссер. дебют.

Bugungi kunda kino san‘ati jamiyat hayotida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bejizga O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev “Biz buyuk xalqimizni ulug‘lamoqchi, O‘zbekiston nomini butun dunyoga tarannum etmoqchi ekanmiz, bu ishni birinchi navbatda kino san‘ati yordamida amalga oshirishimiz kerak. Aynan, kino san‘ati orqali jahon ekranlarini zabt etishimiz mumkin. Buning uchun yana bir bor kuch va imkoniyatlar, ijodiy salohiyatni ishga solishimiz kerak,”– deb ta’kidlamagan [1, 2].

O‘zbek kino san’ati yildan-yilga ravnaq topib, jahon ekranlarida o‘ziga munosib o‘rin egallamoqda. So‘nggi paytlarda O‘zbekistonda qisqa metrajli filmlarga e’tibor qaratilayotgani, ular turli xalqaro tanlovlarda qatnashayotgani, hatto almanax shaklda premyeralari uyushtirilayotgani – quvonarli holat. Endi filmlarning sifati ustida yanada jiddiyoq ishlash talab qilinadi. XXI asrga kelib qisqa metrajli filmlar jadallik bilan rivojlana boshladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH. Mirziyoyev tomonidan “Milliy kinematografiyani yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaror qabul qilinishi ham bejizga emas. Unga ko‘ra, 2018 yilda 10 soatdan iborat qisqa metrajli filmlar, bolalar uchun yumoristik kinojurnallar suratga olishga alohida to‘xtalib o‘tilgan [2].

Bu bevosita yoshlarga ijodiy yo‘l ochib berdi. “Ijodkorlar katta mablag‘ talab etmaydigan shu bilan birga, o‘z qarashlarini ifoda etishga imkon beradigan bu yo‘nalishda samarali ijod qila boshladilar” [3, B.28].

Milliy kinematografiyaning rivojlanishiga yoshlar ham xissa qo‘shayotganlari quvonarli hol, albatta. Mamlakatda yosh ijodkorlarni qo‘llab quvvatlash borasida qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. So‘nggi yillarda yosh rejissorlarning ijodiy faoliyatini ta‘minlash maqsadida olib borilgan tadbirlar fikrimiz isboti bo‘la oladi.

Jumladan, “O‘zbekkino” Milliy agentligining amalga oshirilgan loyihalari doirasida “2018 yili “Urushning so‘nggi qurboni” (rej. SH.Musayev) 2019 yilda esa “Kulcha” (rej. S.Bekmuradova (S.Xalimova)), “Mehribonim” (rej. B.Abdurahmonov), “So‘zana” (rej. J.Narziqulov), “Ehson” (rej. M.Shodiyev), “Ishora” (rej. U.Malikov) kabi filmlar yosh kinoijodkorlar tomonidan yaratildi. Shu bilan birga, O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti, “Kino, televideniye va radio rejissorligi” kafedrasi bilan hamkorlikda “Kino va televideniye rejissorligi” ta‘lim yo‘nalishi bitiruvchilarining dipom ishlari – qisqa metrajli filmlarni tasvirga olish jarayoni moliyalashtirildi. Natijada, 2019 yilgi bitiruv malakaviy ishlar – qisqa metrajli filmlar (“Sovg‘a” rej. M.Asqaraliyeva, “O‘g‘ri” rej. I.Haydarov, “Dadamning sovg‘asi” rej. M.Ergashev, “Malikaniki” rej. S.Mahkamboyev, “Alla” rej. F.Nasimov) tomoshabinlarga taqdim etildi” [4, B.552-553].

Bundan ko‘rinib turibdiki, yoshlarga katta ahamiyat qaratilmoqda.

2020-2021 yillarda pandemiya sababli butun dunyoda ko‘plab sohalarda o‘zgarishlar sodir bo‘ldi. Inson salomatligini muhofaza qilish uchun turli cheklovlar qo‘yildi. Bunday tadbirlar salbiy ta‘sir ko‘rsatish bilan bigra ba‘zi sohalarda yangicha yondashuvlarning yuzaga kelishiga turtki bo‘ldi. O‘zbek kinosida ham pandemiya sharoitida ahamiyatli ishlar amalga oshirildi.

“Yosh kinoijodkorlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash maqsadida “O‘zbekkino” Milliy agentligining “Yoshlar ijodiy – tajriba studiyasi” DUK “Debyut” nomli qisqa metrajli filmlar uchun ssenariylar tanlovi o‘tkazildi. Unda “Men seni sevaman O‘zbekiston!”, “Mening dunyoim” kabi ustuvor g‘oya asosida kinoalmanax janridagi loyihalarga muvofiq, erkin mavzuda 78 ta ssenariy qabul qilindi va ular orasidan 18 tasi saralab olindi. Mazkur tadbir doirasida “Sartarosh” (rej. SH.Nazarov), “Astma” (rej. H.Jomonqulov), “Qovun pishganda” (rej. J.Narziqulov), “Ilinj” (rej. H.Boybamtov), “Chana” (rej. S.Qodirov), “Va‘da” (rej. O.Yo‘ldoshev), “Ro‘mol” (rej. H.Alijonov), “Bahs” (rej. G.Ivanova), “Ertaga bahor” (rej. U.Zokirov), “Tandir” (rej. A.Qurbonov), “Uy” (rej. F.Bahodirov), “Anvar” (rej. SH.Subxonov), “Kichkina katta odam” (R.Grubbyak), “Svetafor” (rej. I.Risqulov), “Tuhfa” (SH.Murodov), kabi filmlar suratga olindi hamda ular orasida “Debyut 2020” festivali ham tashkil etildi. Bu o‘z o‘rnida yosh ijodkorlar o‘rtasida sog‘lom raqobatni shakllantiradi hamda ijod qilishda rag‘batlantiradi” [4, B.553].

Mazkur loyiha doirasida tasvirga olingan filmlar haqida shuni aytish joizki, ularda turli maishiy, ijtimoiy mavzular ko‘tarilgan bo‘lib, har birida rejissorning o‘ziga xos yondashuvi va qarashlari aks etadi. “Debyut 2020” yoshlarga o‘z faoliyatini boshlash, shu bilan birga, kino san’atiga qadam qo‘yayotgan rejissor, operator, rassom va aktyorlarning ijodiy mahoratini namoyon qilishga imkoniyat yaratib berdi. Ijodkorlar ushbu loyiha yordamida mustaqil ravishda film yaratish, ijodiy guruh bilan ishlash, film suratga olish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni hal qilish kabi ko‘nikmalar hosil qildi va bu tajriba ularning keying ishlarida as qotishi muqarrardir.

Bu an'ana 2021 yilda ham davom ettirildi. "Natijada, "Hamroh" (rej. I.Nurmuhamedova), "Pari" (rej. T.Murodov), "Ertaga maktab" (rej. A.Haydarov), "Jur'at" (rej. M.Turdiyev), "Montaj" (rej. D.Usmonov), "Soddadil" (rej. A.Nurmatov), "Yordam" (rej. S.Jumayev), "Hali urush tugumadi" (rej. D.Qosimova), "Qovoq – mening jon-u dilim" (rej. A.Nazarov), "Sharpa" (rej. A.Jumayev), "So'nggi dars" (rej. J.Karimov), "Olimpiada" (rej. U.Ro'zimov), "Skripka" (rej. S.Qodirov), "San'at" (rej. F.Tursunxo'jayeva), "Palto" (rej. SH.Tuyunova), "Devor" (rej. S.Mahmudov) kabi filmlar yaratildi. "Debyut" yosh ijodkorlarga film tasvirga olishga imkoniyat beribgina qolmay, qisqa metrajli filmlarning saviyasi oshishiga olib keladi" [4, B.553].

"Debyut 2021" loyihasi doirasida suratga olingan filmlardagi mavzular bir-birini takrorlamasligi va har biridagi oziga xos rejissorlik yechim e'tiborni tortadi. Bu filmlardagi dramaturgiya va tasvirga olishda qo'llanilgan uslublarda kuzatiladi. Har bir film ijodkorning ichki olamini ifoda etgan.

Shuni aytish mumkinki, "Debyut" kabi tadbirlar yoshlarning ijod qilishiga imkon beribgina qolmay, ularning o'z ustlarida ishlashlari, izlanishlariga turtki ham bo'ladi.

Mamlakatda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar o'zbek kinosi shuningdek, yosh ijodkorlarning faoliyatini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Bunga yorqin misol qilib kino sahasidagi so'nggi Prezident Farmonini keltirish mumkin.

2021 yil 7 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6202-sonli "Kino san'ati va sanoatini yangi bosqichga olib chiqish, sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi Farmoni e'lon qilindi. Unda qator milliy kinematografiyani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari belgilandi. Jumladan, "O'zbekkino" Milliy agentligi O'zbekiston Respublikasi Kinematografiya agentligi etib qayta nomlanishi va "Ipak yo'li durdonasi" Toshkent xalqaro kinofestivalini ta'xis etish va uni 2021 yildan boshlab muntazam o'tkazib borish to'g'risida bandlar kiritildi. Ushbu Farmon ijrosini ta'minlash maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 19 iyundagi "Toshkent xalqaro kinofestivalini qayta tiklash va o'tkazish to'g'risida"gi PQ-5151-sonli qarori qabul qilindi. Mazkur qarorda "1968 – 1997 yillar davomida O'zbekistonda o'tkazilib kelingan "Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlarining Toshkent xalqaro kinofestivali" "Ipak yo'li durdonasi" Toshkent xalqaro kinofestivali nomi bilan qayta tiklansin hamda 2021 yildan boshlab har yili sentabr-oktabr oylarida Toshkent shahrida o'tkazilsin," [5] – deya ta'kidlandi.

2021 yilning 28 sentabr – 3 oktabr kunlari "Tinchlik, taraqqiyot va ma'rifat" shiori ostida "Ipak yo'li durdonasi" XIII Toshkent xalqaro kinofestivali poytaxt hamda respublikaning boshqa hududlarini (Samarqand, Jizzax, Buxoro, Xorazm, Guliston, Farg'ona, Andijon, Qoraqalpog'iston Respublikasi) qamrab olgan holda bulib o'tdi. Mazkur tadbirga yosh ijodkorlar jalb qilindi. Ularga festival doirasida "Kino 5 kunda" nomi ostida 25 ta qisqa metrajli film suratga olish topshirildi. Bunday vazifa yoshlarga katta ma'suliyat yuklash bilan birga o'z mahoratlarini namoyish qilishga ulkan imkoniyat ham berdi. Shuni ta'kidlash kerakki, yosh kinoijodkorlarimiz bildirilgan bunday ishonchni oqladilar. Jumladan, yosh rejissor SH.Nazarov "Ipak yo'li bo'ylab" nomli filmi uchun "Gran-pri" hamda S.Masudxonov "Obyektiv" filmi uchun "Hakamlar maxsus sovrini" bilan taqdirlandilar.

Kinofestivallarda ishtirok etish, ayniqsa taqdirlanish ijodkorni rag'batlantiribgina qolmay, o'z ishiga mehrini oshirib izlanishga va mehnat qilishga undaydi. Festivalda ishtirik etarkan, rejissor yaratgan filmni tomosha qilayotgan tomoshabinlarning yuzidagi ifodani kuzatadi va bu uning uchun eng ahamiyatli va hayajonli damlarga aylanadi. Film tugaganidan so'ng esa odamlarning fikrini eshitish ularga katta zavq bag'ishlardir. Fikrlar xoh ijobiy bo'lsin, xoh salbiy bo'lsin, baribir ulardan kuch, g'ayrat oladi. Xatolarini tushunib, filmning e'tibor bermagan jihatlirini ko'rib anglaydi. Festivallarda ishtirok etishning eng foydali tomoni, ijodkor boshqalarning filmlarini ko'rib, ular nima haqida o'ylayotgani, nima haqida film olmoqchiligi, nima demoqchiligi, qaysi tomonlama ustun ekanligini tushunib, xulosa qiladi. Boshqa davlatda mukofot olish hisi esa umuman boshqacha, bu ularga g'urur bag'ishlaydi, Vatani haqida o'ylaydi, millatining nomi yangraganiga cheksiz quvonadi. Buni so'z bilan ta'riflash qiyin.

Dunyoda festivallarning tashkil etilishi bejizga emas. U bir qator vazifalarni bajaradi. Sankt-Peterburg davlat kino va televideniye institutining soha mutaxassislari A.Klimina va S.Kartashovlar festivalning quyidagi maqsadlarini izohlab o‘tadi: “Kinofestivallar ijtimoiy-madaniy samaradorlikni oshirishga yo‘naltirilgan faoliyatining asosiy yo‘nalishlari quyidagilarga qaratilgan bo‘lishi kerak: eng yaxshi kinoasarlarni aniqlash va debyutantlarni qo‘llab-quvvatlash, turli mamlakatlardagi kinematografiya sohasidagi mutaxassislar o‘rtasida tajriba va g‘oyalar almashish; ommaviy auditoriyani muayyan mamlakat, mavzu, davrning eng yaxshi kinoasarlari bilan tanishtirish; jamiyatda san’atga muhabbatni uyg‘otish va qo‘llab-quvvatlash; kino sohasini, muayyan yo‘nalishni rivojlantirish; mamlakatlar o‘rtasida kinematografiya sohasida madaniyatlararo muloqot va hamkorlikni kengaytirish” [6, B.69].

Demak, festival shunchaki, yosh ijodkorni mashhur qilishga xizmat qilmaydi, balki ushbu tadbir doirasida jamiyat va insoniyat uchun kerakli filmlar saralanadi, bu esa kino san’atining rivojlanishiga xissa qo‘shadi. Shuningdek, jahon bo‘ylab kinoijodkorlarni birlashtirib, o‘zaro tajriba almashish, yangi g‘oya va qarashlarni shakllantirish uchun zamin yaratadi.

“Shu kunga qadar ham o‘zbek kino ijodkorlari festivallarda qatnashar, ko‘plab filmlarimiz Moskva, Anapa hamda Hamdo‘stlik mamlakatlarida bo‘lib o‘tadigan qator festivallarda sovrindor bo‘lishgan. Bu haqda OAV, telekanallar hamda ijtimoiy tarmoqlar orqali ko‘p bor yoritilgan. Odatda filmlarimiz festivallarda namoyish etilardi, biror nominatsiyada ishtirok etardi, xolos. Biroq rivojlangan mamlakatlar uchun festival bundan-da ko‘proq ma’no kasb etadi. Ya’ni festival faqat kino namoyish etiladigan joy emas, balki kinoning keyingi taraqqiyoti uchun ham omil bo‘ladigan nafaqat madaniy, shu bilan birga moliyaviy munosabatlar, hamkorlik munosabatlari hal bo‘ladigan muhim strategik maydondir” [7, B.96].

“Ipak yo‘li durdonasi” XIII Toshkent xalqaro kinofestivalining qayta tashkil etilgani o‘zbek kino san’atining yangi bir bosqichga ko‘tarilganidan darak beradi. Mamlakatda amalga oshirilgan chora-tadbirlar kinoijodkorlar, ayniqsa yoshlarni ijodiy izlanishlar olib borishga, yuqori saviyadagi kinoasarlarni yaratishga undaydi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yosh ijodkorlarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar o‘z samarasini bermoqda. Buni ularning filmlari va turli Xalqaro nufuzli festivallarda qo‘lga kiritayotgan yutuqlarida ko‘rish mumkin.

ИҚТИБОСЛАР

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori 07.08.2017, N PQ-3176
2. Mirziyoyev SH. Milliy kino san’atimiz rivojini yangi bosqichga chiqarish – davr talabi. // Ma’rifat., 2017, 30-dekabr, № 104.
3. Kasimova, N. Features of Creativity in short films. The European Journal of Arts. 2020, (3).
4. Kasimova N. Qisqa metrli kinoning ommalashuvida kinofestivallarning o‘rni. Oriental Art and Culture. 2022, March.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori 19.06.2021, N PQ-5151
6. Климина А.В., Карташов С.Л. Кинофестивальная деятельность: основные направления повышения эффективности. Наука и образование в жизни современного общества: сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции 29 ноября 2013 г. Част 17. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2013.
7. Raufboyeva Sh. Jahon kino bozoriga chiqishda festivallarning ahamiyati. Yangi O‘zbekiston va milliy kinematografiya: taraqqiyot yo‘llarida. – Toshkent, 2021.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

2023 йил 31 март куни чоп этилди.

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz